

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ РАЎБАРИНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БИЛИМЛАРНИНГ ЎРНИ

Мирюсупова Наргиза Шавкатовна
МТТДМҚТМОИ катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239554>

Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача таълим ташкилоти раҳбарларининг эгаллаши лозим бўлган билимлар, уларнинг мазмуни ёритиб берилган.

Калим сўзлар: касбий компетентлик, малака ошириш, квалитологик компетентлик.

Мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг квалитологик компетентлигини ривожлантиришда малака ошириш тизимига алоҳида аҳамият берилади, чунки бизнинг Олий таълимнинг Давлат таълим стандартини таҳлил қилишимиз шуни кўрсатдики, унда сифатни бошқариш масалалари етарли даражада ўз аксини топмаган.

Замонавий педагогик адабиётларни таҳлил қилар эканмиз, мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг квалитологик компетентлигини ривожлантириш муаммосини кўриб чиқадиган наشرларнинг йўқлигини кўришимиз мумкин.

Умумтаълим муассасалари раҳбарларининг малакасини ошириш муаммосига бағишланган ишларни ўрганиш шуни кўрсатдики, уларнинг таълим сифатини бошқаришга тайёрлигини ривожлантириш масаласи алоҳида ўрганилмаган, бу жараён айниқса мактабгача таълим тизимига тааллуқли.

Илмий изланишларимиз муаммонинг алоҳида ижтимоий-педагогик аҳамияти, бир томондан, педагогика фанида унинг ишлаб чиқилмаганлиги, иккинчи томондан, таълим тизимида раҳбар ходимларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришни ўрганган тадқиқотлар таҳлилига мурожаат қилишга ундади. Ушбу таҳлил кейинчалик мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарларининг квалитологик компетентлигини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш учун ўта муҳим бўлган курс таълими нуқтаи назаридан мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарларининг касбий компетентлигини оширишнинг моҳияти ва механизмларини ўрганишга қаратилган.

Малака ошириш тизимининг фаолияти доимий равишда такомиллаштирилиб, унинг ишига таълим муассасасига ижтимоий талаблари, бошқарув фаолияти масалалари бўйича илмий ютуқлар ва илғор тажрибалар акс эттирилган тузатишлар киритилмоқда. Шу билан бирга, В.Ю. Кричевский кўрсатганидек, таълим муассасалари раҳбарларининг касбий компетентлигини оширишни ташкил этиш бўйича ижобий тажрибага қарамай, бу борада бир қатор камчиликлар мавжудлигини кўришимиз мумкин, булар: ўқитишнинг якуний босқичининг йўқлиги ва тингловчиларнинг мустақил ишлаш кўникмаларининг етишмаслигидир.

Маълумки, катталар учун таълим - бу мураккаб жараён бўлиб, унда тингловчилар учун малака оширишни ташкил этишнинг мақсадлари, вазифалари, мазмуни ва шакллари аниқлаш талқинининг хилма-хиллиги ва кенглигини кўриш мумкин.

Катталар касб таълими соҳасидаги таниқли мутахассис - Е.П. Тонконогая ХХ асрнинг 90-йилларида раҳбарларнинг малакасини оширишнинг асосий мақсади «раҳбарнинг мактабни ислоҳ қилиш вазифаларини амалга оширишга тайёрлиги даражаси,

унинг шахси, фаолияти ва доимий равишда ўсиб борадиган ижтимоий талаблари ўртасидаги мутаносибликни, халқ таълими тизимидаги бошқарув жараёнларининг асосини ташкил этувчи замонавий илмий билимлар даражасини аниқлаш эди», дея таъкидлаб ўткан эди. Унинг асосий вазифаларини аниқлаш курс таълими мақсадини амалга ошириш учун муҳим аҳамиятга эгадир. Е.П. Тонконогая кейинчалик олиб борган тадқиқотларида у мактаб раҳбарига қўйиладиган замонавий талабларни аниқлаб, ушбу тадқиқотнинг концепциясига мувофиқ касбий ривожланиш тизимидаги бир қатор муҳим вазифаларни белгилаб беради:

- раҳбарнинг ижтимоий дунёқарашларини чуқурлаштириш ва кенгайтириш (педагогик фанининг методологияси, бошқарув асослари тўғрисидаги билимларни тизимлаштириш, замонавий жамиятдаги мактабнинг ижтимоий ролини тушуниш, раҳбарлик касбининг таълим тизимидаги ижтимоий аҳамияти, мактаб ва жамият ўртасидаги муносабатлар, умуман замонавий муаммоларга, «ўқитувчи ва оила», «таълим олувчи ва ижтимоий муҳит» ва бошқа муаммоларга ижтимоий қарашнинг дунёқарашини кенгайтириш);

- илмий ташкил этилиши, иқтисодиёт, ҳуқуқ, таълим социологияси, катталар психологияси, бошқарув психологияси, педагогик ва бошқарув этикаси, эстетикаси ва бошқалар);

- раҳбарлик касбининг асосини ташкил этадиган фанлараро назарий билимларни янгилаш, модернизация қилиш ва чуқурлаштириш; педагогик ва бошқарув тажрибасидаги сўнгги ютуқларни ўрганиш;

- сўнгги илмий ютуқлар ва илғор тажриба асосида умумий педагогик ва бошқарув кўникмаларини такомиллаштириш;

- раҳбарнинг касбий муҳим шахсий фазилатларини ривожлантириш: ўз-ўзини англаш, касбий ва умумий маданий соҳаларда қадриятларга мойиллик, мослашувчан бошқарув тафаккури, касбий фаолиятнинг ижодий йўналиши ва бошқалар.

- раҳбарнинг курс таълими давомида маълум функциялар бажарилади. Улар орасида, Э.П. Тонконогаянинг фикри алоҳида аҳамиятга эга:

- раҳбарнинг касбий билимлари ва амалий кўникмаларининг ҳолати ташхисини ўз ичига олган диагностик;

- диагностика натижасида аниқланган, мутахассисларнинг асосий касбий тайёргарлигидаги камчиликларни бартараф этиш, малака оширишнинг ушбу босқичи бошида шаклланган назарий билимлари ва амалий тажрибаларига тузатиш киритишдан иборат компенсацияловчи;

- таълимни модернизация қилиш билан боғлиқ инновацион;

- ривожланаётган, касбий муҳим шахсий хусусиятларни ривожлантиришни кўзда тутувчи: педагогик ҳодисаларга мослашувчан бошқарув тафаккури, аналитик қобилият, ижодий салоҳият, тадқиқ қилиш ёндашуви ва бошқалар;

- прогностик (моделлаштирувчи), раҳбарнинг бошқариладиган объектни педагогик ҳодисалар ва жараёнларни ривожлантириш тенденцияларини башорат қилишга, таълим муассасасини ва унда содир бўлаётган жараёнларни ривожлантириш учун илғор конструктив моделларни ишлаб чиқишга, қўлланиладиган бошқарув қарорларининг оқибатларини башорат қилишга тайёрлигини ривожлантиришга қаратилган.

Малака ошириш жараёнида мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг касбий

компетентликни ривожлантириш муаммосига бағишланган назарий изланишлар таҳлили - курсларда ўқитишнинг назарий-услубий асосини ташкил этувчи бир қатор услубий ёндашувларни аниқлашга имкон берди. Бу - тизимли, профессиографик, рефлексив ёндошувлардир.

Тизимли ёндашув педагогик воқеликнинг объектларини (ҳодисаларини) таҳлил қилиш учун энг самарали илмий услубий воситалардан бири ҳисобланади. Тизимли ёндашиш нуқтаи назаридан раҳбарларни курсларда ўқитиш ўзаро боғлиқ ва ўзаро дахлдор таркибий қисмлардан ташкил топган мақсадли, мазмунли, ташкилий ва баҳоловчи – самарали яхлит таълим сифатида тақдим этилади.

Профессиографик ёндашув етук қилиб тайёрланган мутахассиснинг сифатли фаолият тавсифловчи таълим модел и ни ишлаб ишлаб тизимини чиқишга асосланади. Мактаб раҳбарининг профессиограммасини яратишда Т.И.Шамова катта ҳисса қўшди. У профессиограмма тузилмасининг услубий ёндашувлари, мақсадлари, тузилишини аниқлади. Шундай қилиб, у профессиограмманинг услубий асосини мактаб фаолиятини тартибга таълим солувчи ва белгилаб берувчи меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатлар деб ҳисоблайди. Профессиограмманинг мақсади бошқарув фаолияти ҳажми ва мазмунини аниқлашнинг умумий ёндашувларини ишлаб чиқиш; раҳбарнинг билим, кўникма ва қобилиятларини, шахсий фазилатларини баҳолаш механизминини ишлаб чиқишдан иборат.

Таълим муассасалари раҳбарларининг малакасини оширишга рефлексив ёндашувнинг моҳияти тингловчиларнинг шахсий ва ташкилий рефлексини ривожлантиришни ўз ичига олган таълим-тарбия жараёнини ташкил этишдан иборат.

Раҳбаршахсининг рефлексив маданияти ривожланишининг асосий кўрсаткичи унинг ноаниқлик шароитида ишлаш қобилияти мавжудлигидир.

Юқорида келтирилган маълумотлардан шуни айтшимиз мумкинки, МТТ раҳбари МТТ тизимига оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар мазмунини, фалсафий – педагогик, педагогик – психологик ва бошқарув билимларига эга бўлиши керак, бу билимлар йиғиндиси МТТ раҳбарининг самарали фаолиятини ташкил этишда муҳим роль ўйнайди.

REFERENCES

1. А.А.Вербицкий Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод, пособие / А.А. Вербицкий. - М.: Высш, шк., 1996.
2. Сафонова, О.А. Технология управления качеством образования в дошкольном учреждении / О.А. Сафонова. — Киров: Изд -во КИПК и ПРО, 2004.
3. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном учреждении: монография / О.А. Сафонова. - Н. Новгород: Гуманитарный центр, 2004.
4. Субетто А.И. Квалиметрия человека и образования: генезис, становление, развитие, проблемы и перспективы. М.: Изд-во ИЦПКПС, 2006.
5. Қурбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим сифатини бошқариш. – Т.: “Турон-Иқбол”, 2006 й.